

Okul Öncesi Çocuklarının İşitme Duyusunu Geliştirmeye Yönelik Eğitim Temelli Duyu Bütünleme Materyali Geliştirme Çalışması

^{1,*} Aysel Arslan, ²Sebahattin Kartal

^{1,*} Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, ayselarslan@cumhuriyet.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-8775-1119

²Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkiye, skartal@cumhuriyet.edu.tr
ORCID ID: 0000-0003-0976-0965

DOI : 10.5281/zenodo.7226292

Özet- İnsan sahip olduğu duyarları kullanarak çevresiyle iletişime geçerek birçok ihtiyacını, istek ve arzusunu sağlamaktadır. Duyuların yetersiz olduğu, gelişmediği ve kullanılmayan bir dünyada insanın da hayatta kalma şansı çok düşüktür. Tüm duyarlar eşgüdümlü olarak işbirliği içinde çalışmaktadır. Çevredeki farklı uyarıcılardan alınan her türlü algılanan duyu girdileri sinirler tarafından birleştirilerek beyne gönderilir. Bu doğrultuda uyarıcıya yönelik olarak beynin kontrolünde bir tepki oluşturulur. Beyin ve duyarların birlikteliği duyu bütünleme olarak da adlandırılmaktadır. Beynin sahip olduğu duyarlar görme, işitme, dokunma, koklama, tatma, denge ve hareket şeklinde sınıflandırılmaktadır. İşitme duyasu tüm çevreden kulağa gelen sesleri algılaması olarak tanımlanmaktadır. Bu sesleri ton, tını, frekans, yakınlık ve uzaklık, ayırt edicilik, akıcılık vb. birçok özelliğine göre belirleme ve sesin kaynağı hakkında bir bilgi oluşturmada işitme duyasu kullanılmaktadır. İşitme duyasu sayesinde insan çevredeki olumsuz uyarıcıları fark ederek tedbir almaktadır. İşitme duyasu gelişmemiş çocukların öğrenme alanlarında gelişmelerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yüzden işitmenin sorunsuz olduğunun belirlenmesi, varsa bir sorun giderilmesi, var olan durumunsa geliştirilmesi gerekmektedir. Formal olarak bakıldığında bunun için uygun dönem okul öncesi dönemdir. Okul öncesi dönemde genelde duyu bütünlemeye özeldir işitme duyasunu geliştirmeye yönelik geliştirilen materyallerin sayısı çok az olduğu ve bu alana özgü materyallerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak geliştirilen işitme duyasu temelli dört farklı duyu bütünleme materyalinin tanıtılması, gelişimsel ve eğitim alanına yönelik etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Geliştirilen bu materyaller Sese Kulak Ver, Ses Çarkı, Duy ve Yerleştir, Mızıkafelon olarak adlandırılmıştır. İşitme duyasu temelinde geliştirilen bu materyallerle çocukların işitme duyasunun farkında olmaları ve çevreyle koordinasyonlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duyu, İşitme Duyusu, Duyu bütünleme, Çocuk, Eğitim,

GİRİŞ

Bebekler daha anne karnındayken duyarlarının bir kısmını kullanmaya başlamaktadır. Annenin bedeninden ve yaşadığı çevreden gelen sesleri bebekleri algıladığı ve tepki gösterdiği belirtilmektedir. Anne karnında özellikle işitme ve dokunma duyarlarının diğer duyarlara göre daha fazla geliştiği ifade edilmektedir (Kranowitz, 2014). Çocuk doğduğu andan itibaren de hızlı bir şekilde çevreyi algılayarak zihinlerine kaydetmektedir. Bu bağlamda çocuğun duyarları aracılığıyla içine doğduğu çevreye hızlı bir şekilde adapte olduğu görülmektedir. Çevresindeki sesleri algılayarak belirli bir süre sonra bu sesleri kendileri üretmektedir. Duyu organlarında olası bir eksiklik, gerilik, yetersizlik olması durumunda çocuğun yaşadığı çevreye uyum sürecinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. İşitme duyasu açısından bakıldığında bu durumun işitilen sesleri algılayamama, uygun tepki üretememe, tehlike durumlarını belirleyememe gibi sorunlar ortaya çıkardığı görülmektedir. İşitme duyasunun olası eksikliklerinin belirlenmesi ve gelişmesi için küçük yaşlardan itibaren gerekli çevre zenginleştirmelerinin yapılması önem arz etmektedir (Bulduk, Berk, & Özkul, 2014). Uyarıcılar bakımından zengin bir çevre sürekli olarak çocuğun dikkatini ilgili uyarıcıya yönelttiği için duyarlarını etkin kullanmayı öğrenmektedir. Bir süre sonra çocuk bilinçli ve farkında olarak çevresini gözlemlemeye, farklılıkları keşfetmeye başlamaktadır (Cüceloğlu, 2006). Duyular aracılığıyla alınan veriler duyu sinirleri aracılığıyla beyne iletilerek uygun tepkiler ortaya konulmaktadır. Farklı duyu alanlarından gelen bilgiler ayrı ayrı değil birlikte koordineli olarak beyin tarafından işlenerek tepkinin niteliği bu çerçevede oluşturulmaktadır (Ayes & Robbins 2005). Bir süre sonra benzer uyaranlara benzer tepkiler beyin tarafından otomatik olarak verilmektedir. Yani beyin her defasında bu duyuyu nasıl yorumlamalıym ve tepki üretmeliyim diye çalışmamaktadır (Sultanoğlu & Aral, 2015). Bir süre sonra tepkiler rutinleşmektedir. Aslında bu genel olarak yararlı olmakla birlikte eğitim açısından çok da istendik bir şey değildir. Çünkü beynin aktif çalışması yeni ve farklı uyaranları fark etmesi için rutinin dışına çıkılması önemlidir.

Duyulardan gelen bilgilerin işlenerek organize edilmesi, oluşan duyunun uygun şekilde yorumlanması, yaşanan çevreye göre uygun tepkilerin ortaya konulması bir diğer ifadeyle duyasal girdilerin koordinasyonunun bütüncül olarak sağlanması alan yazında “Duyusal bütünleme” kavramıyla ifade edilmeye başlanmıştır. Duyu bütünleme kavramı yakın zamanlarda ortaya çıkan öncelikli olarak özel eğitimde tanımlanan ancak her seviyedeki eğitim ortalamaları için kullanılabilir bir kavramdır. Belirli

bir duyu alanına özgü olmakla birlikte diğer duyu alanlarının da yer aldığı materyallerle zenginleştirilmiş bir çevreyle duyu alanlarının gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğlenceli, basit, grup ya da bireysel etkinlikler kullanılmaktadır (Smith, Mailloux, Miller-Kuhaneck, & Glennon, 2007)

Duyu alanları içinde ilk kullanılan duyu alanları arasında yer alan işitme duyu alanı eğitim ve öğretim için en yoğun kullanılan duyu alanları arasında yer almaktadır. Hem okulda hem de hayatın içinde öğrenilen bilgilerin büyük bir kısmı işitilerek öğrenilmektedir. İşitme duyu alanı, oksijen bulunan ortamlarda sıkışan, gevşeyen, esneyen hava moleküllerinin oluşturduğu ses dalgalarının işitme duyu organı olan kulakta yer alan özelleşmiş alıcı duyu hücrelerine etki etmesiyle çevredeki farklı sesleri algılamaktadır. Ses dalgalarının bir saniye içindeki tekrar sayısı frekans düzeyini ifade etmektedir. Sesin frekansındaki değişimler işitenler için sesin perdesinin alçalıp yükselmesi olarak algılanmaktadır. İnsan kulağı tüm ses dalgalarını işitme yeteneğine sahip olmayıp 20 - 20.000 Hz frekans aralığında yer alan sesleri işitebilir (Cüceloğlu, 2006). İşitme öğrenme alanının etkin kullanılması eğitim ve öğretim süreçlerinde son zamanlarda dikkate alınmakla birlikte dinleme etkinliklerinin tam ve doğru olarak gerçekleştirildiği şüphelidir. İşitsel öğrenmenin önemi kabul edilmekle birlikte bu alanda tasarlanan öğretim etkinliklerinin sınırlı olduğu belirtilmektedir. İşitme duyu alanında ortaya çıkan sıkıntılar küçük yaşta tespit edilmelidir. Çocukların işitme duyu alanını geliştirmek için işitme duyu alanı materyallerinin kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda okul öncesindeki çocuklara yönelik olarak işitme duyu alanı materyallerinin de çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından okul öncesi dönemdeki çocukların işitme duyu alanını geliştirmek amacıyla materyal geliştirme çalışmaları yapılarak dört farklı materyal geliştirilmiştir. Geliştirilen bu materyaller *Sese Kulak Ver*, *Ses Çarkı*, *Duy ve Yerleştir*, *Mızıkefelon* olarak adlandırılmıştır. Görme duyu alanı temelinde geliştirilen bu materyallerle çocukların görme duyu alanının farkında olmaları ve beden koordinasyonlarının bir bütün olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır.

GELİŞME

Bu bölümde geliştirilen materyallerin amacı, geliştirme süreci ve kullanılan malzemeler, nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Sese Kulak Ver

Materyalin Amacı

36-60 aylık çocuklarda farklı duyu alanını uygun şekillerle sallayarak benzerlik gösteren şişeleri yönergeye göre sıralamasını istenmektedir. Bu sayede çocukların dikkat, yönergeyi takip etme, karar verme ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Uygulama boyunca sürekli ellerin hareketi sağlanmaktadır. Bu da çocukların ince motor gelişimini desteklemektedir. Şişelerin içindeki maddeleri tahmin etmeleri ve bu madde hakkında konuşmaları istenmektedir. Bu sayede tahmin, gözlem ve dil becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca öğretmen isterse bu maddelerden yola çıkarak çocukların hayal güçlerini ve ifade becerilerini geliştirmek amacıyla hikâyelendirme çalışmaları yapılabilir.

Materyalin Yapım Aşamasında Kullanılan Malzemeler

- 360° dönebilen üzerinde 12 adet duyu şişesinin dizilebileceği ahşap platform,
- 12 adet duyu şişesi,
- Duyu şişelerine uygun 12 adet çelik kapak,

- 4 farklı renkte akrilik boya ve fırçalar,
- 4 farklı ses çıkartmaya yarayacak materyaller,
- Yapışkanlı folyo
- Yuvarlak teneke kutu materyalin temel parçalarını oluşturmaktadır.

Tasarlanan projeye göre ahşap platform yapıldıktan sonra duyu şişeleri aynı renkteki folyoyla kaplanmıştır. Duyu şişelerinin dizileceği ahşap bölmeler Kırmızı, Mavi, Yeşil ve Turuncu renklere boyanmıştır. Dört farklı ses çıkaracak cisimler dörder dörder duyu şişelerinin içerisine yerleştirilerek üçerli dört gurup oluşturulmuştur. Öğretmenin işini kolaylaştırmak için benzer sesler için aynı işaretler şişelerin altına yapıştırılmıştır.

Materyalin Kullanım Şekli:

12 adet şişe teneke kutunun içerisine karışık şekilde yerleştirilir. Daha sonra her şişe ele alınarak sallanır. Çıkan ses akılda tutulmaya çalışılır ve istediği ahşap renk bölümüne yerleştirilir. Her şişe sırasıyla sallanarak aynı sesi çıkaranlar alt alta gruplandırılır. Çalışma bittikten sonra öğretmen kontrollerini yaparak gerekli dönütleri çocuklara verir. Çocukların soruları varsa yanıtlanarak çalışma tamamlanır.

Sese Kulak Ver

Materyalin Amacı

Çocukların görsel, işitsel, bilişsel ve ince motor gelişimlerini dikkate alarak farklı dokulardaki sesleri ayırt etmeye yarayan materyalle, aynı zamanda ritim çalışması yapılarak dil becerisi ve kulağın sese uyum gelişimlerini hedefleyen bir eğitim materyalidir.

Materyalin Yapım Süreci ve Kullanılan Malzemeler

Trompet çalan ayı oyuncağın çalışma prensibinden yararlanılarak oluşturulan araba, 33 cm boyunda, 20 cm yüksekliğinde ve 16 cm genişliğinde özel tasarlanmış ahşap bir araba temel parçayı oluşturmaktadır. Materyalin diğer parçaları;

- 4 Adet, 8 cm çapında 1,5 cm kalınlığında farklı ses yüzeylerine sahip silindirler,
- Akrilik boya,

- Farklı süs malzemeleri çekme ipi,
- Arabanın üzerine monte edilmiş 2 adet tokmak ve bu tokmakların hareketinin sağlandığı kayış kasnak sisteminden oluşmaktadır.

Ayrıca tokmakları farklı zaman aralıklarında hareket ettirecek düzenekte bu materyalin temel parçaları içerisinde. Tasarlanan materyal bir usta yardımıyla ahşap kesimleri yapılmış boyanarak montajı sağlanmıştır.

Materyalin Kullanım Şekli

İpli ahşap oyuncak altındaki düzenek sayesinde hareket ettikçe ayıcık senkronize trompet çalmaya başlar. Farklı yüzeyler konularak seslerin farkları çocuklara hissettirmeye çalışılır. Yüzeyin sert, yumuşak olma durumuna göre yorumlar yaptırılır. Daha sonra öğrencilerin gözleri kapatılarak materyalden farklı sesleri işitmeleri sağlanır. Duydukları sesin daha önce duydukları hangi ses olduğunu hatırlamaları istenir.

Ses Çarkı

Materyalin Amacı

Çocuğun işitsel algısının gelişimi, işitsel duyuların gelişimi, benzerlikler ve farklılıkları ayırt etme, sıralama becerisi, dikkat ve konsantrasyonun artırılmasına yönelik hazırlanan bir eğitim materyalidir. Ses çarkıyla seslerin algılanması ve bunlar hakkında karar vermeyi desteklemektedir. Çocuklarda işitme duyusunun gelişimine, güçlenmesine, fark edilmeyen olası işitme kaybının ortaya çıkarılmasına yardımcı olması ve eğlenerek öğrenmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Materyalin Yapım Süreci ve Kullanılan Malzemeler

- 64 cm uzunluğunda 25 cm genişliğinde ve 1,8 cm kalınlığında ahşap düzlem levha,
- 23 cm boyunda 2cm x 2cm kalınlığında kare ahşap profil,
- 50 cm çapında ahşap dönme tablası,
- 6 adet duyu şişesi
- Şişeler içerisine konacak 3 farklı ses materyali
- 6 adet renkli mandal ve akrilik boyalar bu materyalin parçalarını oluşturmaktadır.

Öncelikle ahşap düzlem levhanın bir tarafına kare ahşap profiller monte edilerek eğik düzlem oluşturulmuştur. Daha sonra düzlem levhanın alt tarafından 27 cm uzaklığında delik delinmiştir. 50 cm çapındaki ahşap dönme tablasının altına bir eksen etrafında dönebilme özelliği verilmiş olup düzlem tablaya montajı sağlanmıştır. Tablanın üzerine şişelerin tutunmasını sağlayacak cırt cırt bant belli aralıklarla yerleştirilmiştir. Dönme tablasının kenarlarına 6 adet hız kesme vidasının montajı sağlanmıştır. Düzlem tablanın üst orta noktasına çark döndürme ve yavaşlatma sistemi eklenmiştir.

Materyalin Kullanım Şekli

Materyalin tanıtımı öğretmen tarafından yapıldıktan sonra ses şişeleri çocuklara dinletilir. Daha sonra ses şişeleri çarkın üzerine cırt cırt bantla sabitlenerek çarkın döndürülmesi istenir. Referans noktasına gelen ses şişesi çark üzerinden alınarak çocuğa sesi dinletilir ve aklında tutması çocuk tarafından istenir ve bu ses şişesinin bulunduğu bölgeye mandal takılır. Tekrar çevrilmek suretiyle ses şişeleri eşleştirilmeye çalışılır aynı sesi verdiği düşünülen şişelerin bulunduğu bölgelere aynı mandallar sabitlenir.

Mızıkefelon

Materyalin Amacı

Özellikle çocukların ritim duygularının gelişimine, kalın ses ince ses ayrımı katkıda bulunacak bu materyalle aynı zamanda motor gelişimi, dil gelişimi ve ince motor becerilerinin gelişimlerine de önemli kazanımlar sağlayacaktır. Ayrıca üfleme egzersizi de yaptırılır. Bu egzersiz çene kaslarının güçlenmesine yardımcı olacaktır.

Materyalin Yapım Süreci ve Kullanılan Malzemeler

- 37 cm boyunda, 6 cm eninde ve 0,8 cm kalınlığında ahşap malzeme üzerine 6 adet 1 cm çapında 6 cm aralıklarla delikler açılmıştır.
- Bu deliklere 2 adet 5 cm, 2 adet 8cm ve 2 adet 11 cm uzunluğunda 1cm çaplı metal borular silikon yardımıyla dik olacak şekilde montajı yapılmıştır.
- Metal 10 cm uzunluğundaki bir parça ayrı olarak yaptırılmıştır.

Materyalin Kullanım Şekli

Gerekli açıklamalar öğretmen tarafından yapıldıktan sonra, çocuğa metal çubukla borulara teker teker vurması istenir. Çocuklardan aynı sesi veren boruları belirlemeleri istenir. Bu sayede çocukların sesleri dinlemeleri ve aralarındaki farkı ayırt etmeleri sağlanır. Boruların boyundan ya da genişliğinden kaynaklı olan ses farklarını ya

da benzerliklerinin farkına varmaları beklenir. Aynı zamanda üfleme egzersizi olarak çocuklara borulara üfleme çalışmaları yaptırılır. Aynı boru uzunluklarından çıkan seslerin aynı olduğunu fark etmeleri sağlanmaya çalışılır. Daha sonra bunun nedenleri hakkında çocuklarla konuşularak düşünceleri alınır. En sonunda çok basit bir anlatımla bu konuda bilgi verilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Duyu bütünleme çalışmaları son dönemlerde öne çıkan çalışma alanlarından biri olup eğitimle birlikte ele alınmaktadır. Duyu bütünleme genel olarak özel eğitimde kullanılmakla birlikte bunun dışında da eğitimde kullanılması gerekmektedir. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik olarak yapılacak duyu bütünleme çalışmaları onların duyularının erken gelişimini desteklediği için öğrenmeleri üzerinde de olumlu etki oluşturmaktadır. İşitme duyusu doğumla birlikte kullanılmaya başlandığı için ayrıca desteklenmesi gerektiği yakın zamanlara kadar üzerinde durulan bir eğitim alanı olmamıştır. Bu yüzden de sadece özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik yapılan eğitim faaliyetlerinin olduğu görülmektedir. Ancak normal gelişim gösteren çocukların da işitme duyularının gelişiminin desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü işitmekle dinleme birbirinden farklıdır. İşitmede sadece bir sesin varlığını algılamadan bahsedilirken dinlemede o sesin ne olduğu, diğer seslerden ayıran noktaları, anamlandırılması gibi zihinsel süreçler bulunmaktadır. Bu bağlamda özellikle okul öncesinde geliştirilen materyallerin yetersiz olduğu görülmektedir. Araştırmacıların hem materyal geliştirme çalışmalarında bulunması hem de bu materyalleri deneysel uygulamalarla etkililiğinin tespitini yapmaları gerekmektedir. Farklı duyuları koordineli olarak kullanmaya yönelik materyallerin bilinçli olarak kullanılması önemlidir. Duyu bütünleme alanı çok yeni olduğu için yapılacak çalışmalar alan yazına katkı sunacaktır.

References

- [1] Ayres, A. J., & Robbins, J. (2005). Sensory integration and the child: Understanding hidden sensory challenges. Western psychological services.
- [2] Bulduk, S., Berk Ö. S., Özkul, H. (2014). Duyum ve Algı Psikolojisi. Ankara: HYB.
- [3] Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve Davranışı. (15th ed.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- [4] Kranowitz, C. S., (2014). Senkronize Olamayan Çocuk - Duyu Bütünleme Bozukluğunu Anlayabilme ve Onunla Başa Çıkabilme. İstanbul: Pepino.
- [5] Smith R., S, Mailloux Z, Miller-Kuhaneck H, Glennon T. (2007). Understanding Ayres' sensory integration.
- [6] Sultanoğlu S. Ç, & Aral N. (2015). Duyuların Gelişimi. In Bıçakçı M. Y., Editör. Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde gelişim : Duyuların gelişimi ve desteklenmesi (ss. 205–25.) Ankara: Eğiten Kitap.